

DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMO LO VE UN COLOMBIANO COMÚN

Dilan Omar Penagos Moreno

Correo: dilan.penagos@usantoto.edu.co

Introducción

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3] .

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Los conflictos que se viven en Colombia toman un papel muy importante dentro del cambio que se quiere llegar a generar dentro del país, ya que muchos de estos conflictos son los que han llevado a que dentro del país se dañen ecosistemas por el interés de lucrarse y mantener a sus grupos como las FARC, ya que de estos desencadenan ciertos problemas como lo pueden llegar a ser la minería ilegal, la siembra de cultivo ilícitos, el desplazamiento forzoso a familias campesinas, entre otros actos que estos comenten, esto lleva a que dentro del país de por sí ya haya una faltan de paz ambiental y territorial se quiera o no y uno gran problemas dentro de esto son loa lugares alejados de la capital los cuales se ven más afectados por estos conflictos [1].

Luego del tratado de paz estos problemas se puede decir que ha disminuido pero a su vez zonas que eran

protegidas por estos grupos ahora serán accesibles para su uso y explotación ambiental, por lo cual el país debe ver más allá de sus nariz y ver que cada lugar de Colombia tiene diferentes costumbres y necesidades que necesitan ser escuchadas y resueltas con un plan en mente ya que todo un plan no funcionara para todo el territorio, Colombia debe ser más inclusivo escuchar a los diferentes afectados, brindar protección a nuestros líderes sociales que son quienes velan por el bien de nuestras comunidades y nuestra naturaleza, el proceso y los diferentes tratados firmados por el estado y las FARC son el primer paso a tener en cuenta para el cambio que se necesita en cuanto a la paz territorial, pero también es necesaria la paz ambiental, ya que en estos tratados la atención que se le presta al medio ambiente en muy baja, se necesita más leyes para un mejoramiento en lo que respecta a la paz ambiental, se necesita información clara y concisa de lo hablado dentro de estas tratados, información que personas del común pueden entender de forma sencilla y no le teman al tratado de paz, se informen que este tratado es un cambio que se necesita para avanzar y cuidar a las futuras generaciones [1].

Nuestros políticos tienen que cumplir sus funciones ya que no realizan su trabajo bien, se deben

Implementar mejor el significado de política y como funciona, nuestro país debe implementar mejores

normas y leyes en muchos temas como el ambiente y leyes que acojan a las personas desplazadas de una forma correcta y a la hora de restituir tierras hacerlo de forma equitativa, el país necesita confianza, necesita información, necesita garantías para personas de generaciones pasadas que tienen que abrir los ojos, ver la importancia de la paz ambiental, ver la importancia de la paz territorial, que no piensen que matar a los guerrilleros es la solución de todo porque los conflictos no se solucionan con más guerra, algunas generaciones del presente podemos ver las cosas pero no actuamos, muchos prefieren ignorar los problemas y así parte de la población ignoran lo importante que fue este tratado de paz, aunque tenga errores, aunque haya sido mal aplicado, todo el país tiene el primer paso para ese cambio que se necesita, solo debemos aprovecharlo e ir por el camino adecuado viendo las necesidades con las que cuenta el país entero y entendiendo que aplicando términos como paz ambiental y territorial dentro de nuestro país todo puede cambiar [1].

Se tiene un aumento en la urbanización en las últimas 3 décadas haciendo que nuestro planeta se esté volviendo insostenible y la población cada vez tiene menos recursos para ser sostenible por el constante crecimiento de estos, ya que al igual que la población crece es necesaria la infraestructura para generar ya sea vivienda o empresas para la población por lo cual se está viendo como los recursos de la tierra van a terminar siendo insuficientes para sostenernos y los lugares protegidos por su naturaleza están siendo afectados por esta razón, por esto Europa se plantea Natura 2000 la cual es la red que más protege áreas en el mundo, esto tiene como objetivo proteger la biodiversidad que se tiene por medio de esta red de cuidado, se trataran algunos tratados como la agenda 2030 más adelante[4] .

Por razones como estas y otras que se tocaran más adelante se puede ver como el desarrollo sostenible dentro del mundo es un tema importante a tratar y

que no se le da la suficiente importancia sabiendo que el desarrollo sostenible es necesario desde sus tres puntos que son la economía, lo ambiental y lo social, lo económico es aquello que nos ayuda a conseguir capital pero de forma sostenible sin tener que explotar ni a las personas laboralmente, ni a la naturaleza, lo ambiental nos indica cómo se debe tratar la naturaleza de forma que esta se mantenga para nosotros y generaciones futuras y lo social esto nos quiere decir cómo se debe tratar a un trabajador los cuales necesitas condiciones óptimas, se abordan estos temas desde diferentes puntos de vista.

Se reflexionara respecto a cómo el desarrollo sostenible afecta a diferentes medios y como este término es tan poco aplicado en países desarrollados, para esto se hablara de Colombia y como se encuentra este país en cuanto a desarrollo sostenible se puede decir que Colombia ha intentado introducir este concepto y la educación ambiental desde dos décadas atrás pero aun así no se han tenido resultados, dando resultado a preguntas como: ¿por qué no se han visto cambios?, ¿Qué soluciones se pueden dar?, ¿Que enfoque se le quiere o debe dar a este tema dentro del país? [5].

En este ensayo se intentara dar una reflexión e intentar dar una solución a las preguntas planteadas anteriormente en el contexto Colombiano y se expondrá como afecta el desarrollo sostenible a países desarrollados y sub desarrollados.

Desarrollo del ensayo

El desarrollo sostenible tiene diferentes formas de ser visto por las personas y ha ido cambiando con el tiempo, siendo confundido con el cuidado del medio

ambiente, pero el desarrollo sostenible va más allá de esto, no quiere decir que el medio ambiente no sea importante, lo es y por esta razón el desarrollo sostenible lo tiene cuenta, el desarrollo sostenible se define por medio de tres ítems que son lo económico, lo social y ambiental este es el nuevo modo de ver el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, para esta nueva vista no se cuenta con un enfoque demasiado claro teniendo en cuenta que dependiendo de ciertas situaciones estos tres ítems se pueden relacionar de diferente forma, uno de los problemas del desarrollo sostenible es como los países desarrollados consumen más de lo que estos deberían, cubriendo su huella de carbono con recursos de países en vía de desarrollo [6]

Para aumentar el desarrollo sostenible en cualquier lugar del mundo es necesario que ese lugar o país tenga tecnología, ya que el desarrollo sostenible depende de esto de tener la suficiente tecnología para dar el paso, por esto la agenda 2030 y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 quiere lograr reducir la pobreza, promover la industrialización y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que estos objetivos van de la mano ya que cada uno depende del otro, por esta razón tener tecnología es el primer paso para llegar al desarrollo sostenible. Se puede observar como en micro empresas con una menor cantidad de empleado y de un mayor déficit de tecnología los trabajadores llegar a ganar menos dinero que los de grandes empresas con mayor tecnología se puede observar como en países como México se tiene una gran brecha siendo que los trabajadores de micro empresas tienen ganancias de MXN 53,500, en comparación a empresas con mayor número de trabajadores con unas ganancias de MXN 169,500 teniendo una diferencia de casi el 3,17 veces estos problemas en salarios por diferencia de empresas micro a empresas macro se ve más reflejado en países de Latinoamérica ya que se puede observar el caso del Estados Unidos

siendo que en las micro empresas los trabajadores tienen una ganancias de US 47,397 y en las macro empresas tienen una ganancia de US 71,666, esto indica una diferencia aproximada del 1,51 veces, se puede observar una gran diferencia entre países desarrollados a países en vía de desarrollo y esto indica la poca tecnología que se tiene dentro de los países latinoamericanos, por esto se quiere implementar la Agenda 2030 para que países como los latinoamericanos mejoren las oportunidades para su población, se expone otro ejemplo de como la tecnología y muchas veces poca conciencia lleva a problemas de salud y medio ambiente se ve cómo la minería puede llegar a afectar a un país entero que no cuenta con tecnología suficiente y le abre paso a empresas extranjeras se tiene el caso de Mongolia en 2018 que dio vía libre a las empresas mineras pero lo único que logro fue desigualdad, pobreza y aumentar su deuda, aun sabiendo que la minería es un gran sector este contamina a la naturaleza y de igual forma llega a enfermar por esta razón se tiene RSE que tiene una visión de hacer minería pero de forma sostenible para con todos los afectados y al realizar esto sectores como el de la salud tendrá una gran mejora por el aumento de tecnología, viendo un aumento en los viene básicos, en los servicios que ofrece la salud y de igual forma genera desarrollo político y cultural y para aumentar esto se debe invertir en la juventud para tener un enfoque hacia la innovación y nuevas tecnologías[7] [8] [9].

En Brasil se tiene un gran mortalidad por tuberculosis lo cual se ve afectado por la falta de tecnología y en pobre sistema de salud que se tiene, este país busca implementar los acuerdos de la Agenda 2030 y los ODS que en sus ítems dicen que eliminaran la tuberculosis en casi un 90% siendo Brasil un escenario perfecto para hacer la representación de este modelo, ya que se tiene un sistema de salud de baja calidad, siendo este que muchas veces cuenta con herramientas suficientes para el tratamiento de la tuberculosis pero muchas veces no son utilizados, en

Brasil las personas afectadas por esta enfermedad superan los

300/100,000 habitantes lo cual es un cifra alarmante y un problema que debe ser tratado con urgencia [10].

La Agenda 2030 busca mejorar la vida de las personas y de las futuras generaciones, de ayudar al planeta, busca erradicar la pobreza, mejorar la salud en todo el mundo, en total son 17 objetivos que se tienen para cumplir con esto busca que sistemas de salud sean eficientes, busca equidad para todo el planeta, teniendo esto en cuenta podemos ver como la salud es un punto importante en lo que se refiere a la Agenda 2030 buscando una equidad respecto a la salud que personas tanto dentro como fuera de este medio aporten para que condiciones que afectan a este sistema cambie como lo puede ser la pobreza, la discriminación de género, la destrucción de la naturaleza

Los países deben mejorar estos rasgos, para tener una mejora positiva en el sistema de salud, como se hablaba antes se necesita fortalecer el sistema de salud para que países como Brasil puedan utilizar la tecnología de forma adecuada, por eso se harán seguimientos en subgrupos de la salud para no generar desigualdad y escuchar todas las inquietudes, de esta forma se piensa medir la desigualdad que hay dentro de la salud, para cada ítem se tiene un plan de desarrollo en la Agenda. [11]

Se tiene que los ODS u objetivos de desarrollo sostenible quieren erradicar la pobreza, mejorar la salud y solucionar problema medioambientales pero se tienen algunos problemas dentro de todo esto estos objetivos fueron planteados desde 2015 y estos objetivos a día de hoy no se ven muy bien implementados teniendo en cuenta que estos ODS incluyen a todo los países, sin excluir a ninguno, por lo cual es necesarios que se reorienten los esfuerzos de todo el mundo y comenzar a tener una prevención

y aplicar estos ODS, pero dentro de como exponer estos objetivos a todo el mundo y ponerlos en práctica se tienen diversos problemas como lo es la falta de información que pueden llegar a presentar algunos países y el desarrollo paralelo el cual ha generado una rivalidad entre países por querer adoptar estos objetivos va en contra de la misma agenda 2030, por lo cual la ONU ha pedido que los países mejoren sus estadísticas y recopilación de datos para tener datos más sólidos a la hora de intentar tener una agenda con objetivos viable para los diferentes países [12] [13]. Se tiene claro que la salud es uno de los factores más importantes que se encuentran dentro de los objetivos de desarrollo sostenible ya que ha sido tema central en la constitución de OMS en 1948 y en conferencias como Alma-Ata en 1978 con esto se observa que la salud es uno de los temas que más se tienen en cuenta queriendo alcanzar el nivel y la distribución más alta que se pueda llegar a tener de forma global pero para esto se necesita que personas, sectores, socios de desarrollo, se necesita prevención de enfermedades y conciencia pública para que este apartado pueda alcanzar el nivel que se requiere [14] [15]. Pero se debe tener en cuenta factores como lo es la corrupción dentro de la salud que es un problema que no afecta a ciertos lugares del mundo, afecta a una gran parte del mundo, como Colombia que será un tema tratado más adelante, según encuestas realizadas a 109 países se tiene que en 42 países la población piensa que su sistema de salud es corrupto, por esto se estima que en 2008 en el mundo se invirtieron alrededor de 5,7 billones de dólares al sector de la salud de los cuales se piensa que alrededor de 415,000 millones de dólares fueron desviados o utilizados para fines corruptos o con ánimo de favorecer a ciertas personas esto provocando que los sistemas de salud tengan efectos adversos a los deseados y las poblaciones que más se ven afectadas por la corrupción son las personas con bajos recursos los cuales se ven mucho más afectados

Por esto, se tienen estudios que demuestran que más de 140,000 muertes infantiles

tendrían que ver con los casos de corrupción que se tienen en el mundo, la corrupción afecta directamente a los objetivos de desarrollo sostenible exactamente al ODS 3 el cual ofrece una vida sana y bienestar para todo pero este ítem se ve afectado por la corrupción por esto se requieren medidas de protección y como combatir a la corrupción dentro de la salud [16] [17].

La UE y América Latina buscan tener un acercamiento teniendo en cuenta que América Latina cuenta con problemas en los cuales se encuentran corrupción, desigualdad, racismo y muchos otros factores que necesitan de relaciones socio-económicas para plantear estrategias que ayuden al crecimiento sostenible al igual que la democracia para generar mayor igualdad dentro de estos territorios y plantean una relación para estrechar lazos en cultura, lo social y lo económico, este acercamiento ayuda a mejorar lo que es la economía por medio exportación e importación e intentar tener una economía verde, se espera que esto cambie un poco debido a la pandemia que sufrió el mundo entero, puede que se vea afectado en las exportaciones por culpa de este virus [18]. Se ve como este intercambio de culturas podría beneficiar a América Latina siendo que se necesita un modelo diferente a la hora de plantear una economía o de hacer un plan de desarrollo sostenible, estos nos lleva a pensar, ¿cómo se plantea un país Latinoamericano acercarse al desarrollo sostenible?.

Se tiene claro que la naturaleza se ha venido deteriorando constantemente por el manejo que le da el ser humano, ya sea por fines económicos, de expansión entre otros los cuales siempre afectan a la naturaleza de forma directa y genera menos interés en cuidar el medio ambiente, diferentes estados viendo que había una descompensación en la

naturaleza comenzaron a pensar en alternativas y cuidados con esta con el fin de llevar a cabo el desarrollo sostenible, este no es el caso de Colombia quienes según Sustainable Development Solutions Network indican que Colombia se encuentra en el penúltimo puesto en acatar los ODS, Colombia tiene una clasificación del 66,6 en cuanto a cumplimiento de los ODS estando en los puestos bajos a nivel mundial, Colombia es un país que se encuentra en mal estado, tiene ciudades que por su constante crecimiento sin planeación está afectando el espacio urbano y el medio ambiente, debido a que no hay planes para generar espacio urbano sostenible y este no es el único problema Colombia se encuentra en una guerra interna que parece interminable aun con un proceso de paz y estas guerrillas o grupos armados han utilizado lugares ricos en biodiversidad para hacer plantaciones ilícitas, hacer minería ilegal y esto ha llevado a que no se respete esta biodiversidad, por razones como estas el medio ambiente se ve tan degradado en un país como Colombia, por estas razones y muchas más como la corrupción adaptar los ODS en Colombia es un tema denso y difícil, en Colombia un país donde se puede tener dinero de forma ilimitada y corrupta, los más afectados por personas que se enriquecen de forma ilimitada son las personas de bajos recursos quienes no tienen un sustento, Colombia sigue pensando que por tener grandes números de exportación se puede tener desarrollo sostenible cuando no es así solo se genera un buen vivir a lo cual los colombianos se acostumbran cada día más y los colombianos cada vez se olvidan más del medio ambiente [19] [20] [21].

Dentro de Colombia se tienen etnias indígenas las cuales comparten mismo lenguaje, cultura e historia, son personas que tienen una cosmovisión diferente, ven la naturaleza con respeto y la utilizan de forma adecuada, sin pensar en un beneficio, sin pensar en fines egoístas, al final su cosmovisión y forma de vida termina siendo sostenible, se plantean utilizar sus métodos de salud, que los especialistas o médicos de la actualidad piensen en una salud más ecológica [22].

Los indígenas en Colombia pueden dar una idea del desarrollo sostenible por como manejan su ética, se puede tener un bienestar siguiendo los pasos de estos, basando lo ambiental y social en como ellos lo hacen y dentro de Colombia ellos juegan un papel importante porque sus necesidades o lo que piden es muy diferente a una persona común, por lo cual se debe estudiar a profundidad sus comodidades y buscar el bienestar que necesitan estas comunidades dentro de Colombia y de esta forma que gente especializada en el tema de desarrollo sostenible pueda incluir a estas poblaciones en un plan que beneficia a todos[23].

Conclusión

Vistos todos estos factores como los ODS, la salud, la corrupción y el poco interés en el medio ambiente se ve como el mundo entero tiene un enfoque erróneo y aunque está despertando puede que no sea a tiempo, aunque estén proponiendo soluciones un ejemplo es como se piensa utilizar y promover las tecnología marinas conociendo el ODS 14, implementar estas tecnología a países en vías de desarrollo, piensan soluciones en como compartir estas tecnología sabiendo que el agua es vital para el ser humano, para las plantas, tenemos incluso que algunas bacterias que se encuentran en el mar son utilizadas para detectar el COVID-19, compartir estas tecnologías con países en vía de desarrollo favorece a la salud, siendo que organismos y diferentes especies del océano pueden ser utilizado para investigar curas para enfermedades [24]. Por investigaciones y ayudas como estas es que comienza el verdadero cambio pensando solidaridad y como se pueden implementar tecnologías a bajos costos en países que lo necesita, el crecimiento urbano también es un gran problema dentro del desarrollo sostenible debido a que a más demanda se requieren más recursos naturales, por esta razón sectores privados, públicos y civiles deben colaborar para generar conciencia entre si y brindar experiencia e innovación que contribuya a reducir el

agotamiento de los recursos naturales, se deben plantear construir ciudades que se desarrollen de forma urbana sostenible pensando en las futuras generaciones, se debe cambiar la mentalidad y trabajar conjuntamente para generar estrategias que lleven a esas ciudades a un crecimiento urbano sostenible [25].

También nos afectan los combustibles fósiles, los cuales se agotaran en algún momento, estos métodos de combustible son insostenibles y contaminan el medio ambiente con las emisiones de gases que provocan al ser extraídos, pero tenemos más alternativas como lo son las energías limpias las cuales son sustentables y contribuyen con el desarrollo sostenible [26]

Se tienen muchos factores que afectan el desarrollo sostenible dentro de un país y aún más factores en países como Colombia los cuales necesitan un cambio en su estructura, un cambio en como pensar y aprovechar el apoyo de otros países, Colombia necesita enfocar el desarrollo sostenible de forma adecuada, debe fijarse en los problemas en los que se encuentra el país de punta a punta que ninguna persona quede fuera de este radar de necesidades, pero también es necesario que las personas sean conscientes de que el planeta no resistirá más si no se aplican métodos para mejorar y asegurar nuestra calidad de vida al igual que la de generaciones futuras, estos cambios deben enfocarse en todos los sectores, industrial, comercial, civil, las empresas deben generar cambios conseguir una estabilidad en lo que respecta al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que muchas empresas solo piensan en sus ganancias pero no el daño que provocan a poblaciones, empleados o a la naturaleza, están empresas deben tener un control sobre sus actividad y empezar a implementar el desarrollo sostenible, se necesita un desarrollo completo que las empresas sean sostenibles financieramente pero ambiental y socialmente también [27]. En Colombia aunque el desarrollo sostenible se haya intentad implementar

No se ven avances respecto a esto, debido a que la población no está lista o no conocen que es el

desarrollo sostenible, las altas esferas no tienen en su visión a la población que no tienen en frente y Colombia no es solo Bogotá se tienen muchos lugares que necesitan información y aprender sobre esto, también se encuentra una gran corrupción en este país donde cada día son asesinados líderes sociales que velan por el bien común, este país vive en una laguna de sangre, llena de mentiras y corrupción, donde nadie quiere abrir los ojos y se vive sin pensar en el futuro, se tiene una educación ambiental pobre, faltan modelos para poder desarrollar de forma correcta estos términos como la educación ambiental [28]. En Colombia se necesita cambiar la mentalidad, cambiar la envidia, la corrupción, se pueden implementar todos los planes de desarrollo sostenible que sean posibles pero si no se cambia desde los cimientos y se exploran las ventajas de estos sistemas nunca va a cambiar, nunca cesará la guerra interna, se necesita un enfoque más cultural, tener una cosmovisión como un indígena, sentir las raíces, Colombia cada día crece pero acostada de los recursos naturales y no se está asegurando una calidad de vida a las generaciones futuras, se puede pensar en desarrollo sostenible cualquier país lo puede lograr, incluso en Latinoamérica pero se necesitan cambios profundos, tomar ejemplos como Dinamarca, si se necesita tecnología para avanzar en el desarrollo sostenible pero la parte humana y ética es lo que más necesita un país como Colombia que está fragmentado por masacres, asesinatos, mentiras, en este país no se respetan a las personas en ningún sentido, solo importa el dinero, los líderes solo quieren beneficio para ellos pero no ven como se acaba este mundo en el cual sus hijos tendrán que vivir, aun en protestas donde se piden cambios que favorezcan a la población los protestantes son asesinados y callados, en Colombia se asesina por protestar o proteger el medio ambiente, no se

pregunten si estamos listos para el desarrollo sostenible porque se responde con hechos, en Colombia los factores como la tecnología y ciencia no van de acuerdo a como se cuida la naturaleza, se necesita aumentar el pensamiento ambiental para que estos factores ayuden en la conservación de la naturaleza [20].

Se necesitan cambios y rápidos porque el mundo se está acabando, está muriendo y solo unos pocos países están aportando en esto que se llama desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de los ODS es un gran aporte y avance en cuanto a desarrollo sostenible, pero no es algo que se logre sin la ayuda de todos los países, sin el aporte de grandes potencias que son quienes más consumen del planeta, porque existen países como Colombia que necesitan un cambio enorme en todo sentido y aunque se hable de desarrollo sostenible no se está listo para dar ese paso, el mundo necesita despertar, cambiar el consumismo, ver el planeta de otra forma, es necesario dejar la envidia y trabajar unidos si se quiere lograr este cambio, se tiene la solución a todo en las manos, se necesita implementar esa solución a algunos les costará más que a otros pero al final los beneficiados son nuestras generaciones futuras quienes tendrán nuestras mismas necesidades y necesitan nuestras mismas posibilidades, los más beneficiados serán nuestros hijos, nietos y nuestras familias en el futuro, se puede lograr un cambio global si todos piensan de forma ética y solidaria.

Bibliografía

- [1] H. F. G. Sierra, M. E. Vega, y P. M. A. Castellanos, «Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia», p. 22.
- [2] P. M. A. Castellanos, A. H. Encinas, A. Q. Dios, y A. C. Ortigón, «Analysis of environmental

sustainability educational approaches in engineering education.», en *2020 15th Iberian Conference on*

- Information Systems and Technologies (CISTI)*, jun. 2020, pp. 1-5. doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. A. Castellanos, A. Queiruga-Dios, y L. G. Álvarez, «Inclusion of Education for Sustainable Development in Environmental Engineering. A Systematic Review», *Sustainability*, vol. 13, n.º 18, pp. 1-11, 2021.
- [4] E. D. Concepción, «Urban sprawl into Natura 2000 network over Europe», *Conserv. Biol.*, vol. 35, n.º 4, pp. 1063-1072, 2021, doi: 10.1111/cobi.13687.
- [5] G. Y. Flórez-Yepes, «La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el contexto colombiano», *Rev. Electrónica Educ.*, vol. 19, n.º 3, pp. 1-12, sep. 2015, doi: 10.15359/ree.19-3.5.
- [6] S. Yaprakli y E. Ozden, «The Effect of Sustainable Development on Economic Complexity in OECD Countries», *Int. Multidiscip. J. Soc. Sci.*, vol. 10, n.º 2, Art. n.º 2, jul. 2021, doi: 10.17583/rimcis.7949.
- [7] D. Mayer-Foulkes, E. Serván-Mori, y G. Nigenda, «The Sustainable Development Goals and Technological Capacity», *Rev. Panam. Salud Pública*, vol. 45, p. 1, jul. 2021, doi: 10.26633/RPSP.2021.81.
- [8] B. Brisbois *et al.*, «Mining, Colonial Legacies, and Neoliberalism: A Political Ecology of Health Knowledge Minería, legados coloniales y neoliberalismo: una ecología política del conocimiento en salud», *NEW Solut. J. Environ. Occup. Health Policy*, vol. 31, n.º 1, pp. 48-64, may 2021, doi: 10.1177/10482911211001051.
- [9] R. M. Bădîrcea, C. Dragan, A. Tanasie, G. Axinte, M.-I. Radoi, y M. Enescu, «Cohesion Performance and Sustainable Development Progress in EU States», *Rev. Econ. Mund.*, n.º 57, Art. n.º 57, abr. 2021, doi: 10.33776/rem.v0i57.3837.
- [10] A. Trajman, V. Saraceni, y B. Durovni, «Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a tuberculose no Brasil: desafios e potencialidades», *Cad. Saúde Pública*, vol. 34, jun. 2018, doi: 10.1590/0102-311X00030318.
- [11] A. R. Hosseinpoor, N. Bergen, A. Schlottheuber, y J. Grove, «Measuring health inequalities in the context of sustainable development goals», *Bull. World Health Organ.*, vol. 96, n.º 9, pp. 654-659, sep. 2018, doi: 10.2471/BLT.18.210401.
- [12] E. Di Ruggiero, «La promoción de la salud en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible», *Glob. Health Promot.*, vol. 26, n.º 3, pp. 109-111, sep. 2019, doi: 10.1177/1757975919874709.
- [13] F. Silveira, A. L. Martins, P. Gadelha, y R. Paes-Sousa, «Quantifying convergence on health-related indicators of the 2030 agenda for sustainable development», *Bull. World Health Organ.*, vol. 99, n.º 3, pp. 228-235, mar. 2021, doi: 10.2471/BLT.19.245811.
- [14] S. Chotchoungchatchai, A. I. Marshall, W. Witthayapipopsakul, W. Panichkriangkrai, W. Patcharanarumol, y V. Tangcharoensathien, «Primary health care and sustainable development goals», *Bull. World Health Organ.*, vol. 98, n.º 11, pp. 792-800, nov. 2020, doi: 10.2471/BLT.19.245613.
- [15] K. Fortune *et al.*, «Health promotion and the agenda for sustainable development, WHO Region of the Americas», *Bull. World Health Organ.*, vol. 96, n.º 9, pp. 621-626, sep. 2018, doi: 10.2471/BLT.17.204404.
- [16] T. K. Mackey, T. Vian, y J. Kohler, «The sustainable development goals as a framework to combat health-sector corruption», *Bull. World Health Organ.*, vol. 96, n.º 9, pp. 634-643, sep. 2018, doi: 10.2471/BLT.18.209502.
- [17] P. Djonú, L. S. Rabelo, P. V. P. S. Lima, M. V. S. Souto, J. A. B. Sabadia, y P. R. G. Sucupira Junior, «OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONDITIONS OF HEALTH RISK AREAS», *Ambiente Soc.*,

vol. 21, nov. 2018, doi:
10.1590/1809-4422asoc0091r1vu18L3TD.

[18] V. Tayar, «European Union and Latin America: Sustainable Development and Environmental Effects», *IBEROAMERICA*, n.º 3, pp. 73-97, 2020, doi: 10.37656/s20768400-2020-3-04.

[19] «Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano/ Sustainable development: From the perspective of preservation of the Colombian environment | Revista de Ciencias Sociales», dic. 2020, Accedido: oct. 07, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/34664>

[20] «Regional Intellectual Wealth and Sustainable Development in Colombia». http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2021000200015&lang=es (accedido oct. 07, 2021).

[21] C. A. Agudelo Calderón, J. C. García-Ubaque, R. Robledo-Martínez, C. A. García-Ubaque, y M. L. Vaca-Bohórquez, «Análisis multidimensional de las capacidades en salud ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia», *Rev. Salud Pública*, vol. 18, pp. 871-879, dic. 2016, doi: 10.15446/rsap.v18n6.62244.

[22] M. Ratima, D. Martin, H. Castleden, y T. Delormier, «Voces indígenas y sistemas de conocimiento: promover la salud del planeta, la equidad en salud y el desarrollo sostenible ahora y para las generaciones futuras», *Glob. Health Promot.*, vol. 26, n.º 3_suppl, pp. 102-105, abr. 2019, doi: 10.1177/1757975919838730.

[23] M. Campos Navarrete y A. Zohar, «Rethinking sustainable development by following Indigenous approaches to community wellbeing», *Tapuya Lat. Am. Sci. Technol. Soc.*, vol. 4, n.º 1, p. 1946315, ene. 2021, doi: 10.1080/25729861.2021.1946315.

[24] I. O. Anisimov y E. E. Gulyaeva, «PROMOTING THE DEVELOPMENT AND TRANSFER OF MARINE TECHNOLOGIES AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: INTERNATIONAL LEGAL ASPECT», *Rev. Opinião Jurid. Fortaleza*, vol. 19, n.º 32, Art. n.º 32, jun. 2021, doi: 10.12662/2447-6641oj.v19i32.p184-201.2021.

[25] L. Abulatif, A. de S. Silva, y I. Colusso, «Parcerias intersetoriais estratégicas para o desenvolvimento urbano sustentável: proposição de um modelo conceitual», *Bitácora Urbano Territ.*, vol. 30, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2020, doi: 10.15446/bitacora.v30n1.68283.

[26] N. B. Behmiri, «Department of Management and Economics, NECE, UNIVERSIDAD DE BEIRA INTERIOR, PORTUGAL. E-mail: pmanso@ubi.pt», vol. 31, p. 29.

[27] T. Khudyakova y A. Shmidt, «The transformation of the approaches to management of the sustainable development of enterprises based on the introduction of controlling», p. 8.

[28] «Socio-educational implications for sustainable development based on mental models of environmental representation | Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria», Accedido: oct. 07, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/71894>

Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
Facultad de Ingeniería Civil
Asignatura: Ambiental